

АТОПИК ДЕРМАТИТЛИ БОЛАЛАРНИ РЕТРОСПЕКТИВ
ТАХЛИЛИ

Миррахимова М.Х.

Нишонбоева Н.Ю.

Тошкент тиббиёт академияси

Анотация: Атопик дерматит билан касалланган болаларда эрта ташхислаш ва керакли даво чораларини эрта бошлаш мухим ўринни эгаллайди. Хозирги кунда кўплаб аллергияк касалликларда даволаш ва ташхислаш бир мунча мураккаблигича қолмоқда. Жаҳонда аллергияк касалликлар ичида атопик дерматит 50-75%ни эгаллаб, у ўз навбатида болалар популяциясининг 13-28%ни зарарламоқда. Россия давлати маълумотларига кўра аллергияк касалликлар ичида атопик дерматит билан хасталанган болалар сони ортиб бормоқда.

Бизнинг юртимизда ҳам дунёнинг ривожланган мамлакатларида (М.М.Федотова, О.С.Федорова; У.В.Коновалова, 2018) бўлгани каби сўнгги йилларда аллергияк касалликларда ошқозон ичак трактидаги ўзгаришлар, жумладан ташқи секретор етишмовчиликни ўрганиш доирасида қатор илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда (Камилова А.Т., Умарназарова З.Е., 2017). Кўпгина тадқиқот натижасида АтД чалинган болаларда хазм тизимини барьер функциясида ўзгаришлар кузатилган. Замонавий қарашларга кўра атопик дерматитда сурункали панкреатит кузатилиши, ошқозон ости безининг етишмовчилиги билан кечиб, кўпинча оғриқ синдроми билан ассоцирланади ва меъда ости безининг паренхимаси ҳамда чиқарув йўллариининг қайтмас морфологик ўзгариши, аъзонинг фаолият юритувчи тузилмаларининг бириктирувчи тўқима билан алмашиниши каби ўзгаришлар билан фарқланади.

Калит сўзлар: Атопик дерматит, болалар, ошқозон-ичак тизими, лабаратор ўзгаришлар, ретроспектив тахлил, хавф омиллари.

Илмий изланишнинг биринчи босқичида атопик дерматит билан касалланган болаларда ошқозон ичак трактидаги клиник лаборатор ўзгаришларини учраш даражасини ва келиб чиқиш хавф омилларини ретроспектив таҳлил қилиш ёрдамида аниқлаш, олинган маълумотларни таҳлил қилиш вазифаси амалга оширилди.

Ретроспектив таҳлил қилинган бемор болалар ошқозон ичак трактининг ҳолатига қараб гуруҳларга ажратилди. Атопик дерматитда ошқозон-ичак трактида (ОИТ) клиник- лаборатор ўзгаришлар бор бўлган болалар 331 нафарни (85,7%), ОИТ клиник- лаборатор ўзгаришлар кузатилмаган болалар эса 55 нафарни (14,2%) ташкил этди. Ретроспектив таҳлил маълумотларига кўра АтДли болаларда ОИТ ўзгаришлар йилдан йилга ортиб бориши ва учраш частотаси худудларга боғлиқлиги аниқланди, кўпроқ Тошкент шаҳар, Тошкент вилояти ва Самарқанд вилоятида аниқланди (3.2-расм). Масалан 2017 йилда АтДда ОИТ клиник-лаборатор ўзгаришлар билан 29 нафар бемор (68,4%) мурожаат қилган бўлса, 2020 йилга келиб мурожаатлар сони 137 нафарни (86,1%) ташкил қилган. Анамнезни ўрганиш шуни кўрсатдики, атопик дерматит билан касалланган бемор болаларнинг (84,5%) аксарияти аллергия касалликларга нисбатан мураккаб ирсиятга эга бўлиб, бу одатда кўплаб муаллифларнинг тадқиқот натижаларига мос келди. Шундай қилиб, биз кузатган беморларнинг ота-оналаридан бирида 29,2% ҳолларда бронхиал астма, 19,5% - аллергия ринит, 16,3% - поллиноз, 14,5% - озиқ - овқат аллергияси, 11,3 % - атопик дерматит ва 9,2% - дори аллергияси аниқланди. Текширилган болаларнинг яқин қариндошлари орасида ошқозон ичак тракти касаллиги (86,4%) аниқланди. Барча гуруҳларда 20 ёшдан 30 ёшгача бўлган оналар (69,3%) устунлик қилди. Асосан болалар иккинчи ҳомиладорликдан (49,8%) туғилган. Ҳомиладорлик даврини ўрганиш шуни кўрсатдики, оналарни ҳомиладорликнинг иккинчи ярмидаги гестоз (41,5%), камқонлик (61,5%) ва аллергия (63,3%) безовта қилиши устунлик қилди. Кўпчилик оналарда ҳомиладорлик даврида аллергия ва соматик

касалликларнинг кузатилганлиги уларнинг болаларида атопик дерматит келиб чиқишига сабаб бўлганлиги қайд қилинди.

Тиббиёт муассасасига мурожаат қилган АтДли болаларга тавсия қилинган ва текширилган лаборатор - инструментал текширув режаси таҳлиliga кўра АтДли беморларда ошқозон ичак трактидаги ўзгаришларни ташхислаш ва олиб боришда соғлиқни сақлашнинг иккинчи бўғини стационар босқичида шифокорлар томонидан қўйилган бир қатор камчиликлар, тўлиқ ташхис қўйиш учун керакли мажбурий текширув усулларни тавсия қилинмаганлиги аниқланди. Барча гуруҳдаги АтДли беморларга ошқозон ости беzi (ООБ)нинг, хусусан ташқи секретор етишмовчиликни аниқлаш мезонига кирувчи нажасда панкреатик эластаза миқдорини аниқлаш усули ўтказилмаганлиги аниқланди. Шу билан бирга сурункали панкреатитни аниқлаш ва тўғри олиб боришга имкон берувчи текширув усулларидан - копрология, амилаза ва қорин бўшлиғи УТТ текширув усуллари тавсия қилинмаганлиги маълум бўлди.

АтДда ошқозон ичак трактидаги клиник лаборатор ўзгаришларни ташхислашда шифокорлар томонидан қайд этилган маълумотлар халқаро стандартлар билан солиштирилганда мутахассислар томонидан сўраб суриштириш жараёнида бир қатор камчиликлар, яъни патологик ҳолатни аниқлашда муҳим бўлган хавф омилларини чуқур ўрганиш – наслий мойиллик, хомилдорлик давридаги сурункали касалликларнинг кузатилиши, овқатланиш тартибини нотўғри олиб борилиши ОИТга салбий таъсир қилувчи дори воситаларни қўлланиш даражаси касаллик тарихида тўлиқ акс этирилмаган - (85,2%) ва 90% ортиқ ҳолатларда барча гуруҳларда аниқланмаган. Бу эса ўз навбатида нафақат АтД ли беморларда ОИТ клиник-лаборатор ўзгаришларни ташхислаш балки касаллик бўйича башорат бериш ва беморларни олиб бориш тактикасини тўғри танлаш имконини берувчи омиллардан бири бўлиб ҳисобланади.

Таъкидлаб ўтиш керакки, деярли барча АтД ли беморларнинг касаллик тарихи ва амбулатор картасида ташхис бир хил кўринишда шакллантирилган

бўлиб, ОИТ касалликларга эътибор берилмаган, замонавий тасниф тамойилларидан фойдаланилмаганлигидан ва ўз вақтида даво олиб борилмаганлигидан далолат беради. Эътиборга лойиқ томони шундаки, АтД ли беморларда ОИТ клиник-лаборатор ўзгаришлардан энг кўп учраган (52,9%) сурункали панкреатитни ташхисланишида беморларни даволаш ва олиб боришда ўта муҳим бўлган ташқи ва ички секретор етишмовчилик ҳолатлари ўз аксини топмаган.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР.

1. Lee MJ, Kang MJ, Lee SY, Lee E, Kim K, Won S, Suh DI, Kim KW, Sheen YH, Ahn K, Kim BS, Hong SJ. Perturbations of gut microbiome genes in infants with atopic dermatitis according to feeding type//J Allergy ClinImmunol. 2018 Apr; 141(4):1310-1319.

2. Robison R. G., Singh A. M. Controversies in allergy: food testing and dietary avoidance in atopic dermatitis //The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. – 2019. – Т. 7. – №. 1. – С. 35–39.

3. Соболева Н. Г., Первишко О. В. Атопический дерматит у детей раннего возраста с проявлениями дисфункции ЖКТ и кожного синдрома //РМЖ. – 2014. – Т. 22. – №. 3. – С. 212–213.

4. McCance KL, Huether SE Электронная книга по патофизиологии: биологическая основа болезней у взрослых и детей. - Elsevier Health Sciences, 2018.

5. Богатырева К. С. Состояние пищеварительного тракта у детей дошкольного возраста с атопическим дерматитом / Богатырева К. С., Репецкая Д.В., Лишке Д.В., Шайдуллина Е.В.// Здоровье семьи - 21 век. - 2013. - № 1 (1). - С. 023–034.

6. Короткий Н. Г. и др. Коррекция функциональных нарушений моторики органов пищеварения при атопическом дерматите у детей //Вопросы детской диетологии. – 2015. – Т. 13. – №. 4. – С. 5–10.

7. Келли Т., Буксбаум Дж. Желудочно-кишечные проявления муковисцидоза //Заболевания органов пищеварения и науки. - 2015. - Т. 60. - №. 7. - С. 1903–1913 гг.

8. Титова Н. Д. Лечение атопического дерматита у детей: акцент на профилактику и восстановление эпидермального барьера //Рецепт. – 2020. – Т. 23. – №. 1. – С. 121–130.

9. Михайлова О. Д., Баженова Н. Л., Вахрушев Я. М. Влияние урбанизации на особенности питания Больных хроническим панкреатитом в Удмуртской Республике //здоровье, демография, экология финно-угорских народов health, demography, ecology. – 2017. – С. 488.

10. Бенн С.С., Михаэльсен К.Ф. Зависит ли влияние грудного вскармливания на атопический дерматит от семейного анамнеза аллергии? //Журнал педиатрии. - 2012. - Т. 147. - №. 1. - С. 128–129.